

FILOSOFIYANÍ OQÍTÍWDA INFORMACIYALÍQ TEXNOLOGIYALARDAN PAYDALANÍW

Muratbaeva Ardak Jubatkanovna – Ájiniyaz anındaǵı NMPI docent, f.i.k.

Annotaciya: Maqalada filosofiyanı oqıtıwda informaciyalıq texnologiyalarınan paydalanıwdıń abzallıqları, olardı ámeliyatqa engiziwdegi házirgi kúndegi mashqalalar kórip shıǵılǵan.

Tayanış sózler: informaciyalıq texnologiyalar, oqıtıw texnologiyaları, filosofiyanı oqıtıw, informaciyalıq sawatlılıq

Annotation: The article examines the advantages of using information technologies in teaching philosophy, as well as the current challenges that arise from their implementation.

Key words: information technologies, teaching technologies, teaching philosophy, information literacy

Házirgi zamanagóy sharayatlar sanlı texnologiyalardıń insan ómiriniń barlıq tarawlarına kirip keliwin shártleydi. Global tarmaq arqalı hár kúni háreketlenetuǵın millionlaǵan gigabayt penen ólsheniwshi úlken maǵlıwmatlar aǵımı jaǵdayında, zamanagóy informaciyalıq texnologiyalardı iyelegen kadrlardı tayarlaw máseleleri ayrıqsha áhmiyetke iye bolıp tur. Bul bolsa bilimlendiriw sistemasında IT-tarawınıń ornın jáne de kúsheytedi. Eń jańa texnologiyalardı qollanıw oqıtıwdıń ónimli modellerine ótiwdiń hám pedagogikalıq tájiriybeni jetilistiriwdiń tiykarǵı faktorına aylanbaqta. Bul texnologiyalarǵa ayrıqsha orın beriledi, sebebi olar studentlerdiń qızıǵıwshılıǵın arttırıwǵa, oqıw processin optimallastırıwǵa, sonday-aq, joqarı dárejedegi kórgizbelilik hám óz-ara baylanıstı támiyinlewge qábiletli. Bul bolsa, óz gezeginde, oqıw materialların qabıllaw, ańlaw hám eslep qalıwǵa unamlı tásir etedi. Bilimlendiriw ortalıǵına innovaciyalıq usıllardı belsendi engiziw ulıwma oqıw processiniń sapasına tikkeley tásir kórsetedi.

Informaciyalıq texnologiyalardıń hám basqa da kóplegen elektron hám canlı resurslardıń rawajlanıwı joqarı bilimlendiriw aldına bir qatar jańa wazıypalardı

qoydı. Ayırım studentler Internetten dástúriy ádebiy dereklerge tiykarǵı alternativa sıpatında paydalanadı hám usıǵan baylanıslı tabılǵan materialdıń kelip shıǵıwı, anıqlıǵı, sapası hám isenimliligi sıyaqlı bir qatar mashqalalarǵa dus keledi. Dástúriy baspa dereklerde informaciyanıń sapası avtorlardıń ilimiy dárejesi, baspalardıń abırayı sıyaqlı hám basqa da kóplegen faktorlar menen támiyinlenedi. Internet-resurslarǵa kelgende bolsa, bunday sapanı támiyinlew mexanizmleri islemeydi hám paydalanıwshı olardı ózi bahalawǵa májbúr boladı. Usıǵan bola, studentlerdi informaciyanı sın kóz-qarastan qabıl etiwshı tutınıwshılarǵa aylandırıw zárúrligi payda boladı.

Oqıtıw procesinde «informaciyalıq sawatlılıq» oqıtıwshı ushın da, student ushın da oǵada úlken áhmietke ie. Onıń áhmietliligi informaciya alıw hám almasıwdıń zamanagóy usılların biliw, olarǵa beyimlesiw hám ámeliyatta qollanıwǵa tayar bolıw sıyaqlı bir neshe aspektlerde kórinis tabadı.

Ilimpazlar hám analitikler informaciyalıq sawatlılıqtı arttırıwǵa járdem beretuǵın jeti tiykarǵı informaciyalıq kónlikpeni kórsetip ótedi:

1. Informaciyaǵa bolǵan mıtájlikti anılay alıw qábileti.
2. Informaciyaǵa «boslıqtı» qalay toltırıw múmkin ekenin anıqlay alıw qábileti.
3. Informaciyanı tabıw strategiyaların dúziw qábileti.
4. Informaciyanı tabıw hám oǵan erisiw qábileti.
5. Hár qıylı dereklerden alınǵan informaciyanı salıstırıw hám bahalaw qábileti.
6. Informaciyanı shólkemlestiriw, qollanıw hám onı ámeldegi jaǵdayǵa sáykes usıllar menen basqalarǵa jetkeriw qábileti.
7. Ámeldegi informaciyanı sintezlew hám toplaw, onıń tiykarında jańa bilim jaratıw qábileti.

Studentlerdiń informaciyalıq sawatlılıǵın arttırıw maǵlıwmattı izlew hám toplaw procesin jeńillestiredi, onı studentlerge anaǵurlım anıq hám túsiniqli jetkeriwge imkaniyat jaratadı, sonday-aq, bilim beriw sapasın arttıradı. Solay etip, zamanagóy málimleme texnologiyalarınan paydalanıw oqıtıwdıń nátiyjelirek

usılların islep shıǵıw hám oqıtıw metodikasın jetilistiriwdiń zárúr shárti bolıp tabıladı.

Informaciyalıq civilizaciya dástúriy «oqıtıwshı-translyator» modelin interaktivlikke hám gárezsizlikke baǵdarlangan sanlı modelge ózgerтип, joqarı oqıw orınlarındaǵı bilim beriwdi transformaciyalamaqta. Onlayn-platformalar, aralas oqıtıw hám bahalawdı avtomatlastırıp engizilip, bul nátiyjelikti arttırǵanı menen, insaniylıqtan ayırılıw qáwpin tuwdıradı hám sanlı kompetenciyalardı rawajlandırıwdı talap etedi.

Informaciyalıq civilizaciyanıń joqarı oqıw orınlarına tásiriniń tiykarǵı baǵdarları:

- Rollerdi ózgerтип: oqıtıwshı bilimlerdiń birden-bir deregi rolinen fasilitator, ustaz hám oqıw procesiniń shólkemlestiriwshisi roline ótedi.

- Gibritlestiriw hám san: dástúriy lekciyalar aralas oqıtıw (blended learning), MOOK (ǵalabalıq ashıq onlayn-kurslar) hám elektron kitapxanalardan paydalanıw menen almastırılmaqta.

- Personallastırıp: Texnologiyalar hár bir studenttiń tezligi hám zárúrlıklarına sáykeslendirilgen individual bilimlendiriw traektoriyaların jaratıp imkaniyatın beredi.

- Basqarıwdı avtomatlastırıp: AKT infrastrukturasını engiziw ózlestiriw esabın avtomatlastırıp, bilimdi bahalaw hám hákimshilik processlerdi optimallastırıp imkaniyatın beredi.

- Jańa bilimlendiriw nátiyjeleri: Tek ǵana maǵlıwmatlardı yadlaw emes, al sanlı sawatlılıq, maǵlıwmat tabıw hám sın kóz-qarastan pikirlew kónlikpelerin rawajlandırıw dıqqat orayında.

- Transformaciya mashqalaları: abzallıqlarına qaramastan, informaciyalastırıp «janlı» baylanıstıń kemeyiwi, qatnasıwshılardıń psixologiyalıq salamatlıǵına qáwipler, sonday-aq, sapalı sanlı resurslardan paydalanıwdıń teńsizligi qáwiplerin keltirip shıǵaradı.

Filosofıyanı oqıtıwda IKTdan paydalanıwdıń áhmietli mashqalalarına texnologiyalıq imkaniyatlardı menen filosofiyalıq refleksiya arasındǵı ayırmashılıq,

«janlı» sáwbettiń jetispewshiligi, studentlerdegi «kliplik» pikirlew hám klassikalıq usıllardı sanlı ortalıqqa beyimlestiriw zárúrligi kiredi. Bul mashqalalar texnikalıq, metodikalıq hám mazmunlıq aspektlerdi qamtıp, IKTnı gumanitarlıq ózgeshelik penen úylesimli birlestiriwdi talap etedi.

Filosofiyaǵa IKT engiziwdiń tiykarǵı mashqalaları:

- Analitikalıq oylaw sapasınıń tómenlewi: Gadjetlerden úzliksiz paydalanıw maǵlıwmatlardıń artıqmashılıǵına alıp keledi. Bul studentlerdiń filosofiyalıq tekstlerdi tereń analizlew, ulıwmalastırıw hám sın kóz-qarastan uǵınıw qábiletlerin páseytedi.

- Sokratsha sáwbetlesiwdiń joǵalıwı: Filosofiya básekige tiykarlangan, al onı aralıqtan oqıtıw formatları yamasa elektron testler menen tolıq almasıw qıyın. Bul dálillew kónlikpelerin rawajlandırıwda qıyınshılıqlar tuwdıradı.

- «Klipli oylaw» mashqalası: Studentlerdiń kólemli tiykarǵı dereklerge itibar jámlewi qıyın. Bul mazmun tereńligin joytpastan, kontentti sanlı formatqa beyimlestiriwdi talap etedi.

- Sanlı etika hám akademiyalıq hadallıq: Esse jazıwda jasalma intellekt hám internet-resurslarınan paydalanıw haqıyqattı óz betinshe izlewge bolǵan motivaciyanı páseytedi, sonday-aq, sanlı etika máselelerin kóteredi.

- Texnikalıq hám metodikalıq tayar emeslik: Sanlı ortalıqtan (Moodle sıyaqlı platformalar h.t.b.) nátiyjeli paydalanıw ushın filosofiya oqıtıwshıların qayta tayarlaw zárúrligi.

- Maǵlıwmattıń hádden tıs kóp bolıwı: Júdá kóp ústirtin materiallar arasınan sapalı, tastıyqlangán dereklerdi tańlap alıwdaǵı qıyınshılıqlar.

Sonıń menen birge, IKT motivaciyanı attırıwǵa, jáhán sanlı kitapxanalarına kiriwdi támiyinlewge hám óz betinshe jumıstı shólkemlestiriwge imkaniyatlar jaratadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

Знаменская Е.А. Роль информационных технологий в образовании // Международный журнал экспериментального образования. 2014. №12. С.90;

Климовец О.В. Методологические основы инновационного образовательного процесса в вузе // Вестник ИМСИТ. – 2011. № 1–2. – С. 11.

Мямешева Г.Х. Методика преподавания философии: теория и практика Учебно-методическое пособие Алматы «Қазак университеті» 2016.

<https://dokumen.pub/9786010416789.html>